

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 241 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadlilikini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	

O'ZBEKISTONDA LIZING BOZORI TAHLILI

Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha
falsafa doktori (PhD)
Korporativ moliya va qimmatli qog'ozlar
kafedrasida dotsenti
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
ORCID: 0000-0003-0069-8739

Shavkatov Behruz Rustam o'g'li

Bank ishi fakulteti 3-kurs talabasi
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
E-mail: ORCID: 0009-0007-0780-5724

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekistonda lizing tizimining o'rni, rivojlanish tarixi, mavjud holati va uning investitsiya loyihalarini moliyalashtirishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, lizing mexanizmining mamlakat iqtisodiyotiga qo'shgan hissasi, uning samaradorligi va imkoniyatlari o'rganiladi. Lizingning o'ziga xos afzalliklari va mavjud muammolari hamda ushbu mexanizmdan samarali foydalanish uchun zarur bo'lgan huquqiy va iqtisodiy shart-sharoitlar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: lizing, moliyaviy instrumentlar, banklar, korporativ moliya, lizing bozori, lizing kompaniyalari.

Abstract: This article analyzes the role of the leasing system in Uzbekistan, its history of development, current state, and its significance for financing investment projects. It also explores the contribution of leasing to the country's economy, its effectiveness, and opportunities. The unique advantages of leasing, existing problems, and the necessary legal and economic conditions for the effective use of this mechanism are considered.

Key words: leasing, financial instruments, banks, corporate finance, leasing market, leasing companies.

Аннотация: В данной статье анализируется роль лизинговой системы в Узбекистане, ее история развития, текущее состояние и значение для финансирования инвестиционных проектов. Также исследуются вклад лизинга в экономику страны, его эффективность и возможности. Рассматриваются уникальные преимущества лизинга и существующие проблемы, а также необходимые правовые и экономические условия для эффективного использования этого механизма.

Ключевые слова: лизинг, финансовые инструменты, банки, корпоративные финансы, лизинговый рынок, лизинговые компании.

KIRISH

O'zbekistonda investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda lizing mexanizmi jadal rivojlanayotgan va samarali moliyaviy instrumentlardan biridir. Lizing, korxonalar va tadbirkorlar uchun investitsiyalarni jalb qilishda muhim rol o'ynaydi, chunki bu mexanizm orqali mol-mulkni sotib olish uchun katta miqdordagi mablag'larni to'lashning o'rniga, korxonalar qisqa muddatli to'lovlar bilan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Lizing, shuningdek, qarzlarni taqdim etishning alternativ usuli sifatida, investorlar va ishlab chiqaruvchilar o'rtasidagi o'zaro manfaatli hamkorlikni kuchaytiradi.

O'zbekiston Respublikasining 14-aprel 1999-yil qabul qilingan "Lizing to'g'risida"gi Qonuniga¹ ko'ra, lizing tushunchasiga quyidagicha ta'rif berilgan: "Lizing (moliyaviy ijara)- ijara munosabatlarining alohida turi bo'lib, unda bir taraf (lizing beruvchi) ikkinchi tarafning (lizing oluvchining) topshirig'iga binoan uchinchi tarafdan (sotuvchidan) lizing shartnomasida shartlashilgan mol-mulkni (lizing ob'ektini) mulk qilib sotib oladi va uni shu shartnomada belgilangan shartlarda haq evaziga egalik qilish va foydalanish uchun lizing oluvchiga o'n ikki oydan ortiq muddatga beradi" [1]. O'zbekistonda lizing bozori hali to'liq rivojlanmagan va uning samarali ishlashiga hali to'siqlar mavjud, lekin bu mexanizmni joriy etish va kengaytirish mamlakat iqtisodiyotiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Shu bilan birga, O'zbekistonda investitsiyalarni moliyalashtirishda lizing mexanizmi dolzarb, chunki bu mexanizm mamlakatda biznes muhiti va iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlashga, shuningdek, xususiy sektorning rivojlanishiga yordam beradi. Lizing tizimining samarali ishlashiga asoslangan moliyalashtirishning ko'plab foydalari mavjud: resurslarni tejash, soliq imtiyozlari, uzoq muddatli to'lovlar imkoniyati, yangi texnologiyalarni joriy etish va boshqa. Shu sababli, O'zbekistonda lizing mexanizmiga asoslangan investitsiya loyihalarini moliyalashtirish masalasi zamon talabi bo'lib, bu mavzu o'zining dolzarbligini oshiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mazkur mavzu doirasida qator xorijiy va mahalliy olimlarimiz tadqiqotlar olib borgan. Jumladan:

J.B. Slemrod o'zining "The Effects of Leasing on Firm Behavior" asarida lizingning korxonalarining moliyaviy qarorlariga ta'sirini o'rganadi. U lizingning soliq to'lovlari, aktivlarni boshqarish va moliyaviy hisobotlarga qanday ta'sir qilishi haqida batafsil ma'lumot beradi.

P.K.Nevitt va F.J.Fabozzi o'zlarining "Equipment leasing" (2000) asarida asosan **uskunalar, lizingning** iqtisodiy jihatlari, moliyaviy tahlil va korxonalar uchun uning foydalari haqida chuqur tahlil qilishadi. Ushbu asar uskunalar, lizingning asoslari, lizing tarixini, sintetik lizingni, ijara bitimlarining moliyaviy hisobotlarini, lizing kompaniyasini boshqarish va boshqa ko'plab masalalarni o'z ichiga oladi [2].

R.A.Brealey, Stewart C. Myers, va F.Allenlar muallifligida yozilgan "Principles of Corporate Finance" asari korporativ moliya va investitsiyalarning asosiy tamoyillarini o'rgatadi. Bu asarda lizing mexanizmi muhim mavzu sifatida ko'rib chiqiladi, ayniqsa lizingning investitsiya qarorlari, moliyaviy tuzilma, va kapitalni jalb qilishdagi roli ta'kidlanadi [3].

O'zbekiston olimlaridan Sh. T. Tursunov lizingning iqtisodiyotda qanday ishlashini, uning korxonalar va tadbirkorlik uchun qanday foydali bo'lishini tahlil qiladi. U lizingning investitsiya qilishda samarali vosita ekanligini ko'rsatadi. lizingning O'zbekiston sharoitida qanday amaliy qo'llanishini o'rganadi, ya'ni bu mexanizmning biznes faoliyatidagi roli va muvaffaqiyatli qo'llanilishining o'ziga xos jihatlari tadqiq etadi, davlatning lizingni tartibga solish, qo'llab-quvvatlash va lizing mexanizmini iqtisodiyotga samarali joriy qilishdagi rolini o'rganadi.

G'.D. Dushmanov va S.S. Ismailovalarning "Lizing asoslari" asarida lizing mexanizmi va uning iqtisodiy, moliyaviy va huquqiy jihatlari haqida batafsil ma'lumot beradi. Asarda lizingning nazariy asoslari va amaliy qo'llanilishi tahlil qilinadi, shuningdek, lizingni qo'llashdagi afzalliklar, kamchiliklar va amaliyotdagi muammolar ko'rib chiqiladi [4].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada muallif tomonidan ilmiy-nazariy, analiz, sintez, kuzatuv usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Lizing bozori iqtisodiyotning rivojlanish darajasini ko'rsatishi mumkin. Lizingning o'sishi, kompaniyalar va tadbirkorlikning rivojlanishiga ijobiy ta'sir qiladi. Bu bozorni tahlil qilish orqali mamlakatning iqtisodiy salohiyatini baholash mumkin. Ushbu statistika moliyaviy xizmatlarning holatini, shuningdek, turli kredit va moliyaviy vositalar (masalan, qarzlar, kreditorlar, investorlar) bozorini tushunishga yordam beradi. Bu ma'lumotlar banklar, lizing kompaniyalari va boshqa moliya institutlari uchun muhimdir.

2023-yil yakunlariga ko'ra, yangi lizing bitimlari hajmi 3 trln 925 mlrd so'mni tashkil etdi, lizing amaliyotlari portfelining umumiy hajmi esa 7 trln 357 mlrd so'mga yetdi. Shu bilan birga, lizing bitimlari portfelining 84 foizi lizing kompaniyalari ulushiga, qolgan 16 foizi banklar ulushiga to'g'ri keladi. O'zbekiston Respublikasidagi lizing bozorini tahlil qilish O'zbekiston Lizing Uyushmasiga lizing kompaniyalari va tijorat banklari tomonidan taqdim etilgan rasmiy ma'lumotlar asosida tayyorlangan. O'zbekistondagi lizing beruvchilarni reytingini tayyorlash jarayonida lizing faoliyati bilan faol shug'ullanuvchi 40 ga yaqin lizing beruvchi borligi aniqlanib, ulardan 12 tasi banklar hisoblanadi. Ya'ni banklar jami lizing faoliyati bilan faol shug'ullanuvchi lizing beruvchilarning 30% ini tashkil qilishini ko'rishimiz mumkin (1-rasm).

1 <https://lex.uz/ru/docs/-85259>

1-rasm. O‘zbekiston Respublikasida 2020-2023-yillarda lizing hajmi portfeli dinamikasi [5].

Yuqoridagi diagrammada O‘zbekiston lizing uyushmasi ma‘lumotlariga ko‘ra, O‘zbekiston Respublikasining 2020-2023-yillardagi lizing portfeli hajmi statistikasi haqidagi ma‘lumotlar keltirib o‘tilgan. Ushbu diagramma ma‘lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, 2023-yilda lizing portfeli hajmi 7 trln 357 mlrd so‘mni tashkil qilgan. Ushbu ko‘rsatkich 2022-yilga nisbatan 19% ga 2020-yilga nisbatan esa 29,7 % oshganini ko‘rishimiz mumkin (2-rasm).

2-rasm. O‘zbekiston Respublikasida 2020-2023-yillarda amalga oshirilgan yangi lizing bitimlarining dinamikasi [5].

2-rasmdan ko‘rinib turibdiki, 2023-yilda amalga oshirilgan yangi lizing bitimlarining hajmi 3 trln 925 mlrd 600 mln so‘mni tashkil qilmoqda. Ushbu ko‘rsatkich 2022-yilga nisbatan 26% ga hamda 2020-yilga nisbatan 211,9 % ga oshganini ko‘rishimiz mumkin.

1-jadval. O‘zbekiston Respublikasining lizing bozoridagi ishtirokchilarining 2018-2023-yillardagi ulushini dinamikasi [6].

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lizing kompaniyalari						
yangi bitimlar, mlrd so‘m	1 912,2	2 539,4	1 668,6	2 102,5	2 681,2	3 301,9
Ulushi	72,6%	90,8%	90,1%	81,1%	86,1%	84,1%
Banklar						
yangi bitimlar, mlrd so‘m	722,2	256,6	184,1	490,9	434,5	623,6
Ulushi	27,4%	9,2%	9,9%	18,9%	13,9%	15,9%
Jami	2 634,4	2 795,9	1 852,7	2 593,7	3 115,7	3 925,6

1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, 2023-yilda jami lizing hajmini eng katta ulushini lizing kompaniyalari 3 trln 301 mlrd 900 mln so'm egallashmoqda va bu jami lizing hajmini 84,1% ni egallamoqda. Banklarda esa ushbu ko'rsatkich 2023-yilda 623 mlrd 600 mln so'mni hamda jami lizing hajmining 15,9% ni tashkil qilmoqda. Ushbu ko'rsatkichlarni 2022-yilga nisbatan oladigan bo'lsak, 2022-yilda lizing kompaniyalarining yangi bitimlari hajmi 23,1 % ga, banklarda esa 43,5 % ga oshganini ko'rishimiz mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston iqtisodiyotida lizing mexanizmi, ayniqsa, investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda muhim o'rin tutadi. Lizing, asosan, uzoq muddatli moliyaviy vosita sifatida ishlab chiqarish, qurilish, transport va boshqa infratuzilma sohalariga investitsiya qilish imkoniyatini taqdim etadi. Quyidagi xulosalar lizing mexanizmining O'zbekistondagi investitsiya loyihalarini moliyalashtirishdagi ahamiyatini yoritadi:

1. Moliyaviy qiyinchiliklarni yengillashtiradi: Lizing mexanizmi, o'z mablag'larini sarmoya qilish imkoniyatiga ega bo'lmagan korxonalar va tadbirkorlar uchun muhim imkoniyat yaratadi. Bu orqali ular zarur uskunalar va texnologiyalarni xarid qilishda katta moliyaviy yukni yengillashtiradi.

2. O'sish va rivojlanishni rag'batlantiradi: Lizing, ayniqsa, yangi texnologiyalar va uskunalar sotib olish imkonini berib, sanoatni rivojlantiradi va ishlab chiqarishni oshiradi. Bu, o'z navbatida, iqtisodiyotning turli tarmoqlarining o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

3. Risklarni kamaytiradi: Investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda lizing kompaniyalari va banklar o'rtasida risklar taqsimlanadi. Bu mexanizm, investorlarni risklardan himoya qilishga yordam beradi va loyihaning muvaffaqiyatiga qadar barqaror moliyaviy sharoitlarni ta'minlaydi.

Lizing mexanizmi O'zbekistonda investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda muhim vosita hisoblanadi. U nafaqat kompaniyalar uchun moliyaviy yukni yengillashtiradi, balki iqtisodiyotning turli sohalarida o'sish va rivojlanishni rag'batlantiradi. Lizingning samarali ishlashi uchun davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, shuningdek, lizing shartnomalari va moliyaviy vositalar bo'yicha o'zaro hamkorlikni kuchaytirish zarur. Shunday qilib, lizing mexanizmi O'zbekiston iqtisodiyotining rivojlanishida muhim rol o'ynaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Respublikasining 14.04.1999-yildagi "Lizing to'grisida"gi 756-I-sonli Qonuni. <https://lex.uz/ru/docs/-85259>
2. P.K.Newitt va F.J.Fabozzi "Equipment Leasing". Wiley, John & Sons, Incorporated. New Jersey. 2000.
3. R.A.Brealey, Stewart C. Myers, va F.Allen. "Principles of Corporate Finance". McGraw-Hill Education. New York. 2019.
4. G'.D.Dusmuratov, G.G.Ismailova "Lizing asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent – 2016. 155 bet.
5. www.ula.uz- O'zbekiston lizing uyushmasining rasmiy sayti: O'zbekistonda lizing xizmatlari sektorining 2023-yil yakunlari bo'yicha axborotnomasi.
6. O'zbekistonda lizing xizmatlari sektorining 2023-yil yakunlari bo'yicha axborotnomasi. Lizing bozori ishtirokchilari statistikasi.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
